

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529264>
УДК 316.77

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ

О.В. Перезовова,

к.пед.н., доц.

О.Ю. Харитонова,

к.и.н., доц.,

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»,

г. Челябинск

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции медиатизации экологической проблематики, появление новых терминов и подходов к обозначению экологической тематики в современных СМИ-контентах. Показан процесс терминообразующих причин, предпосылок формирования новых семантических категорий. В статье представлено семантическое толкование новых терминов, обосновываются языковые и общественные факторы их появления. Исследование ведется через сопоставление терминологического поля в контексте медиапространства. Раскрываются взаимосвязи, установленные между терминами, и описываются подходы к толкованию языковых тенденций в медиапространстве.

Ключевые слова: медиапространство, язык СМИ, контент, экологическая проблематика, экологическая журналистика, экология коммуникации, экомедиакоммуникации, экоконтент

ON THE ISSUE OF TERMINOLOGICAL FEATURES OF ENVIRONMENTAL TOPICS IN MODERN MEDIA

O.V. Perevozova,

Ph.D., Associate Professor,

O.YU. Kharitonova,

Ph.D., Associate Professor,

FGSAOU BO "SUSU (NIU)",

Chelyabinsk

Annotation: The article deals with the tendencies of ecological issues mediatization, the emergence of new terms and approaches to the designation of environmental topics in modern media content. The process of term-forming

reasons and prerequisites for the formation of new semantic categories are shown. The article presents semantic interpretation of new terms, substantiates linguistic and social factors of their appearance. The study is conducted through a comparison of the terminological field in the context of media space. It reveals the relationships established between the terms, and describes the approaches to the interpretation of linguistic trends in media space.

Keywords: media space, media language, content, environmental issues, environmental journalism, ecology of communication, eco-media communication, ecocontent

Актуальность исследуемого вопроса для современной коммуникативистики достаточно высока. Языковая динамика современного медиaprостранства показывает, что терминология приобретает новые смыслы, и появляются новые тенденции их формирования. Экологическая проблематика активно отражается сегодня во многих СМИ, однако, в рамках экологической журналистики сегодня недостаточно отработаны все термины, отражающие всю многогранность коммуникативных трендов [1].

Экологические контексты сегодня представляют особую форму коммуникации, важность в которой обретает не только фактаж излагаемых событий, но и их объективность. Журналисты, как правило, стремятся усилить эмоциональную окрашенность события, используют коннотативную лексику, повышающую аффективное воздействие на восприятие читательской аудитории, но снижающую чистоту текста как с языковой, так и с коммуникативной точки зрения [2]. В этой связи возникает потребность говорить об экологии коммуникации в медиасреде. Сохраняя интерес к экологической проблематике в СМИ, мы установили, что экотексты сегодня активно изучаются как объект лексико-стилистического анализа [3]. Следовательно, можно предположить, что в медийном пространстве новую роль приобретают СМИ в освещении экологических тем [4, 7].

Современная коммуникология отмечает, что лингвистическая характеристика текста экологической тематики имеет сегодня самостоятельные критерии для анализа и изучения [5]. В социальном аспекте изучения коммуникативных процессов все чаще возвращаются к вопросу определения медиакommunikации как понятия [6].

В связи с тем, что современные СМИ активно осваивают новые медиаресурсы и выходят в социальные масс-медиа, возникает необходимость еще раз пересмотреть роль СМИ в освещении экологических вопросов с позиции языковых трендов и динамики трансформации медиаязыковых процессов [7]. История развития экологической проблематики в СМИ подчеркивает необходимость существенно пересмотреть имеющиеся

термины в области медиакommunikаций, посвященных экологическому направлению [8].

В этой связи мы выбрали наиболее важные, на наш взгляд, термины экомедийной направленности и сформулировали их трактовку таким образом, чтобы уточнить смысловую нагрузку каждого термина с учетом трех основных критериев: экологическая направленность, медийные ресурсы, экология как тренд в СМИ. К таким терминам мы отнесли «экожурналистика», «экология коммуникации», «экокоонтент», «экомедиакоммуникации». Остановимся на каждом из представленных терминов отдельно.

Экожурналистика получила свое развитие во второй половине XX века (1960-1970 годы) в развитых странах мира, чтоб было с деятельностью экологических активистов, которые объединялись в экологически ориентированные общественные движения, а позже образовывали политические партии, отстаивающие идею создания экологически устойчивого общества и гармоничное развитие человека и природы [1]. Экологическая журналистика подразумевает непрерывное, последовательное освещение экологических вопросов как глобального, так и местного значения, причем предметом такой журналистики могут быть не только проблемы, но и положительные примеры в области использования окружающей природной среды [1]. Экожурналистика имеет широкий круг тем и не ставит четкие тематические рамки. Данное условие является хорошей возможностью для журналиста в выборе экологической проблематики из широкого спектра тем, удовлетворяя самые разнообразные общественные запросы. В экологической теме присутствуют не одна или две, а множество заинтересованных сторон и множество точек зрения. В этом еще одно отличие экологической темы от других специализированных направлений в журналистике [1]. В рамках политико-правового и социального направления экологическая журналистика нацелена на формирование у аудитории представлений об экологических проблемах, о роли государства в их решении, о реализации экологической политики на всех уровнях, о влиянии законов и общественного устройства на систему взаимодействия человека и природы. Культурное направление нацелено на воспитание аудитории посредством философии, морали, искусства. Направление экологической безопасности способствует выработке научных и практических методик поведения человека в обычных и экстремальных экологических ситуациях [2].

Экология коммуникации представляет широчайший спектр вопросов экологии и коммуникативной среды, которая имеет сложную организованную систему, состоящую из уровней разного порядка, с разной степенью взаимодействия, как между индивидами, так и обществом в целом.

Современное общество представляет собой насыщенную информационную среду, в которой активно взаимодействуют различные информационные и коммуникативные потоки и связи, в которой одновременно происходит многонаправленное и разномасштабное развитие, распространение и воспроизводство сложной системы каналов коммуникаций. В этих условиях существования социума экология коммуникации становится важным фактором его гармоничного развития.

Исследования по экологии коммуникаций развиваются в рамках нескольких дискурсивных направлений: философского, психологического, культурологического, социологического. Одним из мыслителей, труды которого внесли серьезный вклад в развитие экологии коммуникации как важнейшей составляющей социально-коммуникативного пространства, был американский философ Нил Постман. На протяжении более чем трех десятилетий он исследовал онтологию и эпистемологию экологии коммуникаций, его труды разошлись большими тиражами и переиздаются по сей день. Постман выводит экологию коммуникации на уровень экологии личности, вначале констатируя сам факт непосредственного воздействия средств массовой информации на формирование и существование личности.

Большая роль в изучении проблем экологии коммуникации принадлежит Д. Альтейду, который определил такие три аспекта экологии коммуникации в целом, как технологии передачи информации, формат коммуникации как тот медиум, который непосредственно передает информацию, и социальная деятельность; а также обратил особое внимание на тот факт, что коммуникация зависит от социальнокультурного контекста [3]. Данный подход используется в области исследования СМИ и коммуникаций, ориентирован на анализ связи между социальными взаимодействиями и коммуникационными технологиями в физических и цифровых средах. И.М. Дзялошинский исследуя экологию коммуникаций, отметил, что она функционирует в системе координат – «человек – природа – общество».

Экоконтент – это производное понятие (от англ. content – содержимое), обозначающее информационно важное и существенное наполнение информационного ресурса (например, веб-сайта, медиаплатформы) текстами, графикой, иной мультимедийной информацией, посвященной проблемам экологии и окружающей среды в общей структуре и в контексте оформления аккаунта конкретных СМИ, раскрывающих и освещающих вопросы экологической тематики. Также можно утверждать, что экоконтент – это вся информация, совокупность текстов, изображений, символов, которая формирует экологическое сознание медиапотребителя, его объективное представление об изучаемом вопросе, влияет на выбор действий и принимаемых решений под воздействием данного контента и аффективных

реакций в качестве рефлексии переживаемых эмоций после восприятия информации [5]. Близким по сути и смыслу является термин «экомедиаконтент», то есть сущностное наполнение аккаунта медиаресурсов (блогов, порталов, сайтов, веб-страниц и пр.) мультимедийной информацией, посвященной проблемам экологии и окружающей среды. Особое значение в восприятии ЭК. играет заголовок, изображение (картинка, фото) и лид-абзац, которые вызывают первые реакции и впечатления от образов и общей тональности задаваемой информации экологической проблематики [6].

Важное место в формировании экоконтента играют экотексты, в том числе структура текста, синтаксические особенности построения, стилистические конструкты и т.д., создающие коннотации, влияющие на эмоциональный настрой широкого круга читателей. Стилистика и семантика экотекстов может существенно отличаться в зависимости от медийного источника размещения информации [4]. Так, в официальных аккаунтах и интернет-сайтах СМИ в экотекстах преобладает деловой стиль, нейтральная тональность, а в социальных медиа более ярко выражены коннотации, сниженная лексика, в том числе присутствие просторечной и даже бранной лексики. Термин «экотекст» можно назвать текстовым наполнением сайтов (текстовый контент). Важно, чтобы экотексты обеспечивали и поддерживали актуальность медиаресурсов, отличались достоверностью предоставляемых данных, соответствовали контенту в целом и поставленным задачам в частности. Задачей для журналистов становится создание уникальных экоконтентов, которые характерны для конкретного медиаресурса, уход от шаблонов и канцеляризм [4-7].

Нельзя путать термин «экоконтент» с термином «экологически чистый контент» (content-factory), рассматриваемый как уникальный контент, созданный для людей, который приятно читать, то есть акцент в данном случае смещается с экологической проблематики на формальный подход безупречного построения текста, его структуры, звучания, визуализации, запоминаемости, оригинальности и т.д. [5-8].

Экомедиакоммуникация – это одна из форм коммуникаций, связанных с окружающей средой и распространением экологической информации в медийных ресурсах, с помощью технических средств между различными группами общественностей в виде специально подготовленных сообщений по экологической проблематике, представляющих социальную и личную значимость, влияющих на экологическое сознание медиапотребителя и формирующих эко-культурное поведение человека в обществе. В состав средств экомедиакоммуникаций могут входить различные современные медиаплатформы, интернет-ресурсы, транслирующие информацию по экологическим вопросам и направлениям через интернет-СМИ и иным масс-медийным каналам, в том числе социальным медиа, блогам и интернет-

порталам [6-8]. Экомедиакоммуникация является одним из направлений экологической журналистики (экожурналистики). С точки зрения коммуникативной практики, экомедиакоммуникации определяют медийные принципы, формы, подходы, методы и стратегии продвижения информации экологической направленности с целью эффективного влияния на гражданскую и личную позицию потребителей медиаинформации, то есть формируют экологическое сознание и эко-культурное поведение, выражающееся не в доминировании и власти человека над природой, а в созидательном взаимодействии [4-6].

Итак, «экожурналистика», «экология коммуникации», «эко контент», «экомедиакоммуникации» – это семантически близкие термины, отражающие особенности развития языковых тенденций в медиaprостранстве в контексте экологической проблематики, освещаемой в современных СМИ.

Таким образом, медиаязыковые тенденции экологической тематики в медиaprостранстве современных СМИ являются живыми и динамичными, не сформированными в окончательном формате для понимания единого подхода к семантико-лингвистическому наполнению представленных терминов в контексте экологического направления современной журналистики. Следовательно, дискуссионность терминов очевидна и требует дальнейшего лингвистического анализа для укрепления в терминологии современной журналистики и практической медиафилологии.

Список литературы

- [1] Шаркова Е.А. Экологическая журналистика: природа источников экологической информации [Текст]. / Е.А. Шаркова. // APRIORI. Серия «Гуманитарные науки». – 2014. № 2. 1-16 с.
- [2] Дзялошинский И.М. Экология коммуникаций: становление новой науки [Текст]. / И.М. Дзялошинский. // PR и СМИ в Казахстане: сборник научных трудов. – 2018. 27-37 с.
- [3] Воронова В.В. Экотекст как объект лексико-стилистического анализа [Текст]. / В.В. Воронова. // Lingua mobilis. – 2011. № 2 (28). 70-73 с.
- [4] Перова А.Е. Роль СМИ в освещении «новых» экологических катастроф: нарративы и риски [Текст]. / А.Е. Перова. // Коммуникология. – 2017. Т. 5. № 5. 48-58 с.
- [5] Моисеенко А.В. Лингвистическая характеристика текста экологической тематики [Текст]. / А.В. Моисеенко. // Научный диалог. – 2019. № 10. 204 -214 с.
- [6] Войтик Е.А. К вопросу определения медиакommunikации как понятия [Текст]. / Е.А. Войтик. // Открытое дистанционное образование. – 2013. №1 (49). 24-28 с.
- [7] Минаева О.О. Роль СМИ в освещении экологических вопросов [Текст]. / О.О. Минаева. // Молодой ученый. – 2019. № 19 (257). 337-339 с.
- [8] История развития экологической проблематики в СМИ. [Электронный ресурс]. – URL: [https:// www.bibliofond.ru/view.aspx?id=670348](https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=670348). (дата обращения: 30.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Sharkova E.A. Environmental journalism: the nature of environmental information sources [Text]. / E.A. Sharkov. // APRIORI. Series "Humanities". – 2014. No. 2. 1-16 p.
- [2] Dzyaloshinskiy I.M. Ecology of communications: the formation of a new science [Text]. / I.M. Dzyaloshinsky. // PR and mass media in Kazakhstan: collection of scientific papers. – 2018. 27-37 p.
- [3] Voronova V.V. Ecotext as an object of lexical and stylistic analysis [Text]. / V.V. Voronova. // Lingua mobilis. – 2011. No. 2 (28). 70-73 p.
- [4] Perova A.E. The Role of Mass Media in Coverage of “New” Environmental Disasters: Narratives and Risks [Text]. / A.E. Perov. // Communicology. – 2017. T. 5. No. 5. 48-58 p.
- [5] Moiseenko A.V. Linguistic characteristics of the text of environmental topics [Text]. / A.V. Moiseenko. // Scientific dialogue. – 2019. No. 10. 204-214 p.

[6] Voytik E.A. On the question of defining media communication as a concept [Text]. / E.A. Login // Open distance education. – 2013. No. 1 (49). 24-28 p.

[7] Minaeva O.O. The role of the media in covering environmental issues [Text]. / O.O. Minaev. // Young scientist. – 2019. No. 19 (257). 337-339 p.

[8] The history of the development of environmental issues in the media. [Electronic resource]. – URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=670348>. (date of access: 30.06.2021).

© *О.В. Перезова, О.Ю. Харитонова, 2021*

Поступила в редакцию 05.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Перезова О.В., Харитонова О.Ю. К вопросу о терминологических особенностях экологической тематики в современных СМИ // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 115-122. URL: <https://ip-journal.ru/>